

**ЎЗБЕК ОИЛАЛАРНИ КЎП ФАРЗАНДЛИ БЎЛИШ АНЪАНАСИ,
УНИНГ ТАРБИЯВИЙ ИМКОНИАТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ**

Байджанова Ирода Абдуллаевна

Урганч давлат университети,

Хорижий филология факультети

“инглиз тили ва адабиёти ”кафедраси ўқитувчиси

Тел: 998992501050 email: irodabdullayevna@gmail.com

Ёш авлодни оилада тўғри тарбиялаш нафақат муҳим педагогик муаммо, балки жамият ва давлатнинг устувор вазифаларидан биридир. Чунки жамият тараққиёти, унинг муваффақиятли келажаги кўп жиҳатдан ёш авлод тарбиясига боғлиқ.

Шахснинг асоси бўлган жамиятнинг бирламчи таркибий бўғини оила ҳисобланади. Бу оиладаги биринчи тарбия ва болаларнинг биринчи ижтимоий тажрибаси, шахснинг шаклланиши. Биринчи тарбия маскани сифатида вояга етаётган боланинг келажақдаги камолотида, тақдирида оила муҳим ўрин тутди. Фарзанд тарбияси ҳар бир ота-она олдида турган энг қийин, масъулиятли ва айни пайтда шарафли вазифадир. Оиланинг асосий махсус вазифалари инсон зотининг соғлом туғилиши, тарбияси ва тўғри тарбияланишида намоён бўлади. М.Абдуллаева фикрича, ” маънавий бой, ахлоқан етук, интеллектуал риволанган, чуқур билимли, жисмонан бақувват, ҳар томонлама камол топган шахс ҳам аввало соғлом турмуш тарзи қарор топган оилада шаклланади”.

Фарзанд дунёга келган пайтдан бошлаб ота-она зиммасига катта юк ва масъулият тушади. Улар чақалоққа ғамхўрлик қилишга, уни соғлом ўстиришга, яхши фуқаро қилиб тарбиялашга ҳаракат қилишлари керак. Ота-оналарнинг бири-бири билан ўзаро муносабати болалар учун намуна, ўлчов бирлиги бўлиши керак. Ота-оналар фарзандларига мурожаат қилганда меҳрибон, меҳрли ва яхши сўзларни ишлатишлари керак. Оилада ўзаро ҳурмат бўлса, албатта, болаларда

ҳам ота-онасига, ҳам атрофдагиларга нисбатан ижобий муносабат шаклланади. Ота-оналар ўртасидаги ҳиссий муносабатлар қанчалик мустаҳкам бўлса, улар бир-бирларининг эҳтиёжларига қанчалик эътиборли ва сезгир бўлса, улар ҳар бир боланинг эҳтиёжларини биргаликда қондириш, барча масъулиятни биргаликда ўз зиммаларига олишлари, фарзандларининг яхши ва ёмон томонларини биргаликда тушунишлари мумкин. Баҳам кўришларига ёрдам беради. Бола ўзининг хатти-ҳаракати ва суҳбатларини такрорлайди, чунки у онаси билан энг кўп мулоқот қилади.

Ота-она ва бола ўртасидаги муносабатлар шунчалик мустаҳкам бўлиши керакки, бола ота-она унинг тарафида эканлигига ва қабул қилинган қарорлар унинг фойдасига эканлигига ишонч ҳосил қилиши керак. Шу билан бирга, ота-она ўзини боласи билан уйда ҳис қилиши ва бу чекловлар унга қандай таъсир қилишини билиши керак. Оилада болалар меҳр билан бошқарилиши керак. Энг муҳими, болаларга катта ҳурмат билан муносабатда бўлиш, уларни суиистеъмол қилишдан сақланишдир. Баъзи олимлар кўпол сўзлар болаларнинг характерини қотиб қўйиши, қалбини оғритиши, кўпинча бу яраларнинг битиши қийин, баъзан эса битмаслигини таъкидлайди. Хитой мақолида шундай дейилган: “Болангиз кўлингиздаги қушдек, қаттиқ қисиб қўйсангиз ўлиши мумкин, бўш қўйсангиз учиб кетади”. Биз фарзандларимиз билан дўст бўлишимиз, уларга шахс сифатида муносабатда бўлишимиз керак.

Кўпгина оталар оиладаги масъулиятни чеклайди. Улар меҳнат қилишни, оиланинг моддий фаровонлигини таъминлашни ўзларининг ягона бурчи, деб биладилар. Ўз навбатида, хатти-ҳаракатларнинг ушбу стереотипига мувофиқ, кўплаб оналар ҳам уйда ўз саъй-ҳаракатларини ҳар кимни овқатлантириш ва кундалик эҳтиёжларини қондиришга қаратади. Демак, боланинг маънавий камолоти, унинг интеллектуал қобилиятини оширишга ғамхўрлик қилиш боғча тарбиячилари, бошланғич ва ўрта мактаб ўқитувчиларига юкланган.

Ота-оналар болалар билан яқин ва дўстона муносабатлар катталарнинг мавқеини пасайтиради, деб нотўғри ўйлашади. Болаларнинг шовқин-сурони,

кулгиси, бекорчи гаплари қонини қорайтириб юборади. Одатда болаларга “Бизни тинч қўйинглар, кўрдингизми, бандмиз” дейишади. Ота-она.Боғча ва мактаблар ўз вазифаларини қанчалик яхши бажармасин, улар боланинг уйини, ота-онасининг ўрнини боса олмайди. А.Мухсиева фикрича, “оила ўзининг ижтимоий-маданий ривожланиш жараёнида ўз шажарасининг миллий қадриятларини сақловчи, ижодий ўзлаштирувчи, замонавийлаштирувчи ва бойитувчидир”.

Боғча ва бошланғич мактаб машғулотлари кўпинча шундай ташкил этиладики, уларнинг тарбияси ва ўқитиш методикаси барча болаларга тенг муносабатда бўлади; Шахсий жиҳатлардаги фарқларга қарамай, болалар учун таълим дастури бирлаштирилган. Боғча ва мактабларда таълим-тарбия жараёнида ҳар бир боланинг психологик хусусиятларини, орттирилган ва туғма хусусиятларини ҳисобга олишни истасалар ҳам, амалда бунинг иложи бўлмас эди.

Тарбия сўзи одатда икки тор ва кенг маънода қўлланилади. Тарбия тор маънода тарбиячининг тарбияланувчига мақсадли таъсир этиш жараёнидир. Педагог ҳар доим ўз олдига мақсад қўяди; тарбияланган ижтимоий тажрибани сингдириш, кейин биз яхшилик ва ёмонлик ғоясини яратиш, у ёки бу ҳодисага муносабатни шакллантириш, хатти-ҳаракатлар ва муносабатлар нормаси билан танишиш, ахлоқий фазилатларни сингдириш; ва ҳоказо. турли усуллар ёрдамида таъсир қилади.

Ҳеч бир оилада бола ўз-ўзидан тарбияланмайди. Ота-она нима бўлишидан қатъи назар, у болаларни тарбиялашда муайян педагогик мақсадни бошқаради. Бу эрда савол бу мақсад тўғри ёки нотўғри. Ота-она ўз мақсадига қандай эришади? Баъзи ота-оналарнинг педагогик мақсадлари кўпинча ноаниқ. Бу болалар тарбиясига жуда зарарли. Аммо шуни таъкидлаш керакки, ота-оналарнинг аксарияти томонидан қўйилган педагогик мақсадлар ўзларининг аниқлиги билан ажралиб туради. Педагоглар ота-оналарга: “Сиз биринчи навбатда фарзандларингизга қандай шахсий фазилатларни сингдиришни

хоҳлайсиз?” деб сўрашади. Савол асосида анкета сўрови ўтказилди.

Аксарият ота-оналар жавоб беришди: ҳалоллик, меҳрибонлик, жамоада яшаш ва ишлаш қобилияти, катталарни ҳурмат қилиш, меҳнатга муҳаббат, фуқаролик.

Фарзанднинг яхши инсон бўлишини исташ жуда зўр туйғу, лекин бу иқтисодий эмас. "Яхши одам" тушунчасига қандай характер хусусиятлари, одатлари, кўникмалари, одатлари, ҳис-туйғулари ва бошқалар киради? Кўпми-кўпми тушунарли бўлиши учун болани “яхши инсон” қилиб тарбиялашнинг усул ва воситаларини билиш зарур.

Шахснинг шаклланиши бевосита жамоатчилик муносабатлари тизими билан боғлиқ. Тарбия деганда кенг маънода сўз юритилганда ана шу жиҳат – ижтимоий муносабатлар, жумладан, оилавий муносабатлар тизимининг шахсга таъсири тушунилади. Оиладаги болаларнинг ижтимоий ривожланиш шартлари турли омиллар билан боғлиқ бўлиб, улардан иккитасини алоҳида қайд этиш керак. Биринчи турдаги омиллар оилавий муносабатлар - ота ва она, ота-она ва болалар, опа-сингил ва ука ва бошқалар. ўртасидаги муносабатни ўз ичига олади. Иккинчи турдаги омилларга оиланинг моддий аҳволи, уй-жой шароити, тузилиши киради.

Иккинчи турдаги омиллар болалар тарбиясига у ёки бу даражада таъсир қилади. Бироқ, психологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, уларни ёш авлод тарбиясида ҳал қилувчи аҳамиятга эга деб бўлмайди.

Фарзанд тарбиясида оилавий муносабатларнинг ўрнига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Оилада ўсиб келаётган авлодни тарбиялаш жараёнида ота-оналар томонидан қўлланиладиган энг мураккаб тарбия усуллари ҳам оилавий муносабатларнинг тарбиявий самарадорлигини алмаштирмайди ва боса олмайди, чунки болалар минг бир сим билан боғланган.

Оилавий муносабатлар, биринчи навбатда, болаларнинг ҳис-туйғулари ва ҳис-туйғуларига таъсир қилади. Улар ёши улғайган сари бу муносабатларни ўзлаштирадilar ва шу асосда ўғил ва қизларнинг характер хусусиятлари ва

бошқалар.

Ота-оналар фарзанд ҳақида гапирганда, бир овоздан: “Менинг жоним, жоним, менинг тарбиям ундан азиздир”, дейишади. Мақолнинг ҳикмати аниқ. Фарзандлар тарбиясига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Қайси ота-она буни билмайди?

Келинг, аввало, ота-оналар нимани билишини билиб олайлик. Аҳолининг билим ва маданий савиясининг тубдан юксалиши ота-оналарнинг педагогик маданиятига ҳам катта таъсир кўрсатди. Мутахассислигидан қатъи назар, уларнинг мутлақ кўпчилиги оила тарбиясига оид газета ва журналларда чоп этилган мақолаларни қизиқиш билан ўқийди, телевидение ва радио орқали таниқли психолог, ўқитувчи, шифокорларнинг суҳбатларини тинглайди. Сўнги пайтларда оила тарбиясига оид китоб ва рисоаларга қизиқиш ортиб бормоқда. Бироқ кўпгина оилаларда, айниқса, ёш оилаларда фарзанд тарбиясида жиддий камчиликларга дуч келяпмиз. Улар, албатта, тасодифий ва баъзи сабабларга кўра. Бу ҳақда аниқ тасаввурга эга бўлиш учун баъзи масалаларни ажратиб кўрсатиш керак.

Кейинги йилларда ота-оналарнинг педагогик маданияти масалаларини ўрганиш бўйича турли тадқиқотлар олиб борилмоқда. Олимлар кўпчилик ота-оналарнинг оилавий тарбия ҳақидаги билимлари жуда умумий, баъзан эса юзаки эканлигини аниқладилар. Бундай ота-оналар ҳатто энг оддий тарбия масалаларини ҳал қилишда қийналадилар, шунинг учун улар ўз фарзандларига қандай муносабатда бўлишни хоҳласа, шундай муносабатда бўлишади. Шу билан бирга, у ўзининг “тарбия усуллари” самарасини ҳақиқатдан ҳам кўрмайди, оталик ва оналик бурчини педагогик нуқтаи назардан тўғри баҳолай олмайди, ҳайрон бўлманг. Оилавий тарбияни бизга ким ўргатади?

Оиладаги тарбияни деярли ҳеч ким ўрганмайди, биз бошқаларга – отамиз ва онамизга боладек қарасак, кейин кўни-қўшниларибизга қараб, уларнинг хатоларини тез-тез такрорлаймиз.

Оилавий муносабатларнинг ёш авлод тарбиясида тутган ўрнига эътибордан

четда қолиши оила тарбиясининг камчиликларидан биридир. Баъзи оилаларда боланинг ахлоқий меъёрлари ота-оналарнинг ҳаракатларига мос келмайди. Ота-онанинг уй юмушларида тенг иштирок этмаслиги, ҳатто шу асосда юзага келадиган суҳбат ва низолар ҳам болаларда эркаклик ва аёллик ҳақидаги тасаввурларнинг шаклланишига салбий таъсир кўрсатади. Баъзида ота болага бошқача муносабатда бўлади, она болага бошқача муносабатда бўлади ва бувиси болага бошқача муносабатда бўлади. Тарбиявий таъсирлар бирлигининг йўқлиги болалар муносабатлари тизимини ва нарх мезонларини шакллантириш жараёнини мураккаблаштиради.

Оилани тарбиялашнинг масъулияти ва имкониятлари ҳақида нотўғри тушунчалар кам учрайди. Кўпгина оилаларда меҳнат таълимига катта эътибор берилмаслиги, ўйинлар ва биргаликдаги ривожланиш фаолиятининг бошқа шаклларида фойдаланишнинг сабаби шу.

Ёш авлоднинг ёши, индивидуал ва жинси хусусиятларини, эҳтиёж ва имкониятларини ҳисобга олишда ҳам жиддий камчиликлар мавжуд. Мисол учун, психологлар 5 ёшдан 6 ёшгача бўлган болалар тил ўрганишга жуда сезгир эканлигини аниқладилар ва улар рус тилини она тили ёки ҳатто учинчи тил сифатида ўрганишлари мумкин. Бироқ, афсуски, оилалар кўпинча бундай ажойиб имкониятдан фойдаланмайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаева М. Ўсмирларни оилавий ҳаётга маънавий тайёрлашнинг ижтимоий - педагогик шарт-шароитлари : Дис. ... Пед. фан. номзоди : 13.00.01/ ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ЎзР "Оила" илмий-амалий маркази. - Т., 2004. 3-бет.
2. Мухсиева А.Ш. Оилада миллий тарбия жараёнининг методик асослари: Дис. ... пед. фан. номзоди : 13.00.06/ ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Низомий номидаги ТДПУ. - Т., 2005. 14-бет.